

EMPREENDEDORISMO FEMININO EM ADAMANTINA

FABRÍCIA TORTURELLO¹
RÚBIA DA PAZ TORRES¹
PAULO SÉRGIO DA SILVA¹

RESUMO

Ao longo dos anos muitos progressos foram feitos na luta pelos direitos sociais das mulheres e diversas leis foram aprovadas. Apesar desses avanços muitas mulheres ainda sofrem de discriminações no local de trabalho na educação na vida cotidiana e a questão dos direitos das mulheres continua sendo um problema sério em muitas partes do mundo. A luta dos direitos das mulheres não se restringiram apenas as questões dos direitos sociais, mas também da autoestima e profissionais. A luta por seus direitos na arte de empreender se iniciou com pequenos negócios tradicionais como costureiras, cozinheiras dentre outros. No entanto o empreendedorismo feminino passou a ganhar mais visibilidade no Brasil a partir da década de 90 quando as mulheres passaram a ocupar mais espaço no mercado de trabalho. Hoje em dia, o empreendedorismo feminino no Brasil é um segmento em expansão, com cada vez mais mulheres criando e liderando seus próprios negócios em áreas como tecnologia, serviços financeiros, moda, beleza e alimentação. Um grande exemplo dessa expansão se dá através do empreendedorismo na cidade de Adamantina/SP, por meio da Feira da Mulher Empreendedora, que ganhou muito destaque, atraindo muitas mulheres empreendedoras para pôr a postos seus talentos e empoderamento no mercado de trabalho. Apesar dos desafios ainda existentes, como a falta de acesso ao crédito e a desigualdade salarial, as mulheres têm demonstrado grande resiliência e criatividade para superar esses obstáculos e fazer avançar o empreendedorismo feminino no país.

Palavras-chave: Mulher; Direitos; Inovação; Trabalho; Negócios.

ABSTRACT

Over the years, much progress has been made in the fight for women's social rights and several laws have been approved. Despite these advances many women still suffer from discrimination in the workplace, education and everyday life and the issue of women's rights remains a serious problem in many parts of the world. The fight for women's rights was not just restricted to issues of social rights, but also self-esteem and professional rights. The fight for their rights in the art of entrepreneurship began with small traditional businesses such as seamstresses, cooks, among others. However, female entrepreneurship began to gain more visibility in Brazil from the 90s onwards when women began to occupy more space in the job market. Nowadays, female entrepreneurship in Brazil is an expanding segment, with more and more women creating and leading their own businesses in areas such as technology, financial services, fashion, beauty and food. A great example of this expansion occurs through entrepreneurship in the city of Adamantina/SP, through the Entrepreneurial Women's Fair, which gained a lot of attention, attracting many women entrepreneurs to put their talents and empowerment to use in the job market. Despite the challenges that still exist, such as lack of access to credit and wage inequality, women have demonstrated great resilience and creativity to overcome these obstacles and advance female entrepreneurship in the country.

Keywords: Woman, Rights, Innovation, Work, Business.

¹ Faculdade de Tecnologia de Adamantina (Fatec), Adamantina-SP, Brasil

1 INTRODUÇÃO

Empreendedorismo é a capacidade de introduzir mudanças, inovações e melhorias em um mercado ou negócio, mesmo quando enfrenta grandes desafios. Segundo Chiavenato (2012 p.8) “O empreendedor consegue fazer as coisas acontecerem por ser dotado de sensibilidade para os negócios, tino financeiro e capacidade de identificar e aproveitar oportunidades, nem sempre claras e definidas.”

Essa prática humana tem uma longa história, mas o termo “empreendedorismo” surgiu durante a Revolução Industrial na Europa, no século XVII. Nessa época, muitas empresas e indústrias inovadoras foram criadas por líderes empreendedores que buscavam desenvolver novas maneiras de produzir bens e serviços mais eficientes e lucrativos. No entanto, o conceito moderno de empreendedorismo, que envolve a criação de novos negócios ganhou destaque principalmente a partir da década de 1980, nos Estados Unidos. Desde então, o empreendedorismo se tornou um fenômeno global, impulsionado pelas mudanças tecnológicas e econômicas que ocorreram nas últimas décadas em forma de movimentar a economia.

Pereira (2018, p. 113) afirma que "O empreendedorismo pode ser entendido como um movimento Econômico-Social que obteve maior expressividade com o advento do sistema capitalista e a globalização e tem sido visto como um engenho que direciona a inovação e promove o desenvolvimento econômico."

Os empreendedores são indivíduos únicos com habilidades, experiências e personalidades diferentes, porém, historicamente, o empreendedorismo tem sido associado a homens, pois, por muito tempo, as mulheres foram excluídas da educação e da força de trabalho remunerada.

Apesar disso, hoje em dia, há um número crescente de mulheres empreendedoras, por sua criatividade, inovação e perseverança, além de uma abordagem mais inclusiva e colaborativa nos negócios, geralmente buscam criar empresas que tenham um impacto positivo na sociedade.

As mulheres contribuem significativamente para a força de trabalho, trazendo habilidades, conhecimentos e perspectivas únicas que ajudam a impulsionar o crescimento econômico e a inovação. Além disso, desempenham um papel fundamental no sustento de suas famílias e comunidades, proporcionando segurança financeira e estabilidade.

No entanto, muitas ainda enfrentam barreiras e desigualdades no mercado de trabalho, como discriminação salarial, falta de oportunidades de avanço na carreira e dificuldade em conciliar as responsabilidades familiares com as profissionais, mesmo diante disso o crescimento de mulheres empreendedoras é positivo pela forma a qual elas incentivam e reúnem em prol do seus avanços. Robbins (apud Grzybowski et al., 2002, p. 10) afirma que "As mulheres encorajam a participação, a partilha do poder e da informação e tentam aumentar a auto-estima dos seguidores. Preferem liderar pela inclusão e recorrem a seu carisma, experiência, contatos e habilidades interpessoais para influenciar os outros."

A força e a forma pela qual as mulheres têm enfrentado desafios de modo encorajador, para torna e iniciar e administrar seus próprios negócios, É importante reconhecer e que todas as mulheres tenham acesso igualitário a oportunidades de emprego e possam contribuir plenamente para suas famílias e comunidades.

Em suma, trata-se de poder ajudar a promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, além de contribuir para o crescimento econômico e a inovação em geral. É um campo que tem recebido cada vez mais atenção e apoio de governos, organizações e empresas que buscam incentivar e apoiar as mulheres empreendedoras em suas jornadas empresariais.

Tendo em vista essas questões o objetivo deste trabalho é apresentar o empreendedorismo feminino em Adamantina e destacar seus benefícios e realizações ao longo dos anos desde que foi implantado. A motivação para a importância deste trabalho está relacionada à forma vem se expandindo e aos principais pontos que incentivam.

Por fim, a importância para ampliar os estudos sobre a independência financeira da mulher e a consolidação da luta pelos seus direitos no mercado de trabalho. A apresentação tem como propósito despertar o conhecimento sobre o poder feminino que tem se constituído ao longo do tempo e ajudar a promover o reconhecimento da importância das mulheres no meio social, por meio de exemplos atuais.

2 FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA

O evento realizado inicialmente entre os dias 11 e 12 de março de 2023, em paralelo ao dia internacional da mulher, a Feira da Mulher Empreendedora da cidade de Adamantina, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico do Município, a iniciativa partiu em inspiração a

Feira da Mulher Empreendedora realizada na cidade de Campinas, tomou forma, destaque e atraiu olhares de toda região, visto que o evento foi de grande importância em se tratar de empreendedorismo.

A Feira em si já pode proporcionar e frisar o grande poder que as mulheres vem adquirindo ao longo dos anos, e ainda, expressar o poder de persuasão que cada uma delas tem quando se trata de negócios e a inserção no mercado de trabalho, já que o papel da mulher não é mais visto como apenas cuidar do lar e dos filhos.

Figura 1 Estação Recreio de Adamantina – Feira da Mulher Empreendedora

Fonte: Disponível em: www.adamantina.sp.gov.br

3 MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia aplicada foi inserida através da Feira da Mulher Empreendedora entre os dias 10 à 11 de junho de 2023 na segunda edição da feira – devido à grande repercussão da anterior – foi posto em prática a pesquisa online por meio eletrônicos, onde as participantes responderam um questionário com intuito de dar voz e visão a todas as mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho. Através disto, foi possível ser expresso os resultados aos quais foram votados, além de visionar quais pontos poderiam ser melhorados em questão a relação que todas elas tem com seus clientes.

Os relatórios dos quais foram recolhidas 60 respostas dissertativas e argumentativas, visto que as participantes fizeram parte desse fato bem

sucedido, haviam desde produtos para alimentação; vestuário; revenda de produtos de beleza e cosméticos; artesanato; acessórios; papelaria; artigos em madeira; entre outros.

Por meio de um grupo no WhatsApp foi encaminhado o link para acessar o formulário da pesquisa, que continha uma série de perguntas relacionadas ao empreendedorismo, e assim, utilizou-se o programa Google Forms para coletar informações sobre as empreendedoras, também utilizado para a confecção dos gráficos para pôr em forma a visualização dos resultados da pesquisa, facilitando um maior entendimento e exposição aos leitores.

Durante o acontecimento com a realização da pesquisas online realizada com dados relativos ao primeiro semestre deste ano, levando em conta assim a realização da 2º Feira da mulher empreendedora no mês de junho com o avanço desse acontecimento que engloba mulheres que empreendem na região.

Portanto, foi possível sem sobras de dúvidas, reconhecer que a Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina propiciou o foco para as mulheres dentre ao mercado de trabalho entrelaçado as questões em críticas ao empoderamento que todas possuem e ainda passar uma visão a persuasão para que as mesmas consigam conquistar mais clientes e realizar maior número de vendas de seus produtos e serviços. Ainda, fica na história da cidade Adamantinense, que logo mais irá realizar um novo evento como este em nova data, o sucesso de que todas as mulheres são capazes de crescer através de seus esforços e conquistar ainda mais espaço no ramo das negociações.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da pesquisa e seus resultados, as perguntas foram projetadas para obter insights sobre as experiências, desafios e necessidades das empreendedoras, ao usar o Google Forms, os dados coletados puderam ser facilmente organizados e analisados posteriormente para obter conclusões relevantes. A pesquisa por meio online pode ter proporcionado uma maneira conveniente e acessível envolver as empreendedoras e obter suas opiniões valiosas.

Na pesquisa, observa-se que a maioria das empreendedoras são de Adamantina, representando 75% do total. Em seguida, 13,3% vieram de Lucélia e 3,3% eram de Flórida Paulista como mostra a figura abaixo. O restante das entrevistadas veio de cidades adjacentes. Essa diversidade de

origens trouxe diferentes perspectivas, enriquecendo as informações coletadas.

Figura 2 Em qual cidade reside atualmente

Fonte: Os autores (2023)

Na figura 3 observa-se que 20% das empreendedoras têm entre 32 a 37 anos, seguidos de 18,3% na faixa de 26 a 31 anos, 16,7% têm entre 45 a 50 anos. Observando também 15% na faixa de 51 a 56 anos, 10% entre 21 a 25 anos.

Figura 3 Qual a sua faixa etária?

Fonte: Os autores (2023)

Um diversidade de segmentos são exploradas pelas mulheres empreendedoras como mostra a figura com os dados apresentados. Com destaque ao segmento de artesanato.

Figura 4 Tipo de Segmento inserido

Fonte: Os autores (2023)

A figura revela que 40% das mulheres se tornam empreendedoras motivadas pelo desejo de serem donas do próprio negócio. Em segundo lugar, 25% delas buscam empreender para aumentar sua renda. Estes dados refletem um cenário empreendedor marcado pela busca pela autonomia e independência profissional, bem como a aspiração por maior estabilidade financeira.

Figura 3 Qual a sua faixa etária?

Fonte: Os autores (2023)

Na imagem 6 analisada, notou-se que 58,3% das pessoas não estavam envolvidas em atividades empreendedoras, enquanto 43,3% afirmaram estar engajadas nesse contexto. Essa disparidade entre os grupos destaca a diversidade de trajetórias profissionais e aspirações presentes na população estudada.

Figura 6 Você já empreendia antes?

Fonte: Os autores (2023)

A análise das percepções de mercado revela um cenário otimista entre os respondentes. Surpreendentes 55% avaliam o mercado como bom ou ótimo, indicando uma perspectiva favorável em relação às oportunidades de negócio. Destes, expressivos 31,7% consideram o mercado como ótimo, sinalizando um ambiente altamente promissor.

Apenas 10% dos participantes têm uma visão menos positiva, classificando o mercado como regular. O restante dos entrevistados, que representa uma minoria, expressa uma avaliação menos otimista, classificando o mercado como ruim ou péssimo. Esses dados refletem uma percepção predominantemente favorável em relação às condições de mercado, sugerindo um ambiente propício para iniciativas empreendedoras.

Figura 7 Como você avalia o mercado que atua atualmente?

Fonte: Os autores (2023)

O gráfico 8 apresenta a satisfação das empreendedoras com a feira, como uma oportunidade de divulgação de seus trabalhos. Onde expressivos 61,7% responderam sim e 38,3% acham a feira uma ótima iniciativa de promoção do negócio.

Figura 8 Você está gostando da feira da mulher empreendedora?

Fonte: Os autores (2023)

O crescimento surpreendente de 61,7% evidencia uma questão crucial para o desenvolvimento dos negócios como mostra a figura abaixo. Essa porcentagem substancial destaca a relevância de superar obstáculos para expandir as operações empresariais. Essa cifra expressiva aponta para a necessidade de estratégias eficazes e planejamento sólido para enfrentar os desafios que surgem no caminho da mulher empreendedora.

Figura 9 Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelo seu empreendimento?

Fonte: Os autores (2023)

A maioria das pessoas demonstra habilidade em lidar naturalmente com a concorrência, o que indica uma postura saudável no ambiente empreendedor. A competição é vista como um estímulo para o aprimoramento e a inovação. Além disso, algumas optam por buscar parcerias estratégicas para fortalecer suas posições no mercado. Essa combinação de competitividade e colaboração pode ser um diferencial crucial na trajetória dos empreendedores, contribuindo para o sucesso e a sustentabilidade de seus negócios.

Figura 10 Como você lida com os concorrentes do seu setor?

Fonte: Os autores (2023)

De acordo com a pesquisa mencionada, 80% das empreendedoras utilizam o Instagram como meio de divulgação, enquanto 15% optam pelo Facebook. É possível que as outras empreendedoras façam uso de outros meios para promover seus negócios.

No entanto, é importante ressaltar que esses números podem variar dependendo do grupo específico pesquisado e das características do setor ou mercado em questão. O uso de plataformas de mídia social, como o Instagram e o Facebook, tem sido uma estratégia popular entre empreendedoras para alcançar o público-alvo e promover seus negócios de forma eficaz.

Figura 11 qual mídia social utiliza para ter engajamento

Fonte: Os autores (2023)

De acordo a imagem 12, a maioria dos empreendedores brasileiros (33,3%) planeja aumentar a receita desenvolvendo novos produtos e serviços. Outros planos para o futuro incluem abrir uma loja, ser referência na região, estabilizar o negócio e ser a maior fonte de renda. Esses resultados sugerem que os empreendedores brasileiros estão focados em crescimento e inovação. Eles estão buscando maneiras de expandir seus negócios e melhorar seus resultados financeiros.

Figura 12 quais são os seus planos para o futuro do seu empreendimento?

Fonte: Os autores (2023)

Durante a realização da Feira constatou-se que 50% dos participantes experimentaram um notável aumento em suas rendas, em segundo lugar, 30% registraram avanços significativos, seguidos por 15% que também observaram um sólido incremento financeiro. Esses resultados destacam a eficácia do evento em impulsionar o empreendedorismo feminino e promover melhorias substanciais nas condições econômicas das participantes. Além disso, é notável que todas as participantes manifestaram o interesse em participar novamente, demonstrando uma disposição unânime para continuar investindo em seu crescimento profissional e estavam dispostas a se capacitar ainda mais.

5 QUESTIONÁRIO

Perguntas realizada pelo Google Forms durante a Feira da Mulher Empreendedora em Adamantina.

1. Em qual cidade reside atualmente?
2. Qual a sua faixa etária?
3. Tipo de Segmento inserido
4. O que motivou você a se tornar empreendedora?
5. Você já empreendia antes?
6. Como você avalia o mercado que atua atualmente?
7. Você está gostando da feira da mulher empreendedora?
8. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelo seu empreendimento?
9. Como você lida com os concorrentes do seu setor?
10. Qual mídia social utiliza para ter engajamento?
11. Quais são os seus planos para o futuro do seu empreendimento?

6 CONCLUSÃO

Portanto, como foi visto neste presente trabalho, o empreendedorismo se tornou um grande marco na história atual, visto que, ao longos dos anos essa prática vem aumentando cada vez mais, sendo assim um sinal de encontrar novas oportunidades e novas possibilidades para a realidade em que se vive, criando algo inovador a favor de toda a sociedade.

Além de todo contexto histórico que permeou a história e desencadeou o empreendedorismo, destacou-se a imagem das mulheres empreendedoras e como isso possibilitou essa visibilidade a todas elas.

O empreendedorismo feminino em Adamantina, assim como em outras regiões, tem se tornado uma área crescente e impactante. A feira da mulher empreendedora contribuiu para as informações, onde por meio desse evento, muitas mulheres conseguiram tanto se promover na sociedade quanto no seu lado pessoal, aproveitaram as oportunidades para criar seus meios de negócios e aumentar significativamente sua renda.

Por meio disto, em foco, foi apresentada a situação das mulheres

empreendedoras na cidade de Adamantina e a forma a qual vem se expandindo, citando como isto traz relevância tanto para a parte financeira, quanto para a parte pessoal delas, indicando essa consolidação na luta das mulheres pelo direitos iguais no mercado de trabalho.

REFERÊNCIAS

BYRNE, John. **Empreendedores extraordinários: 25 celebridades do empreendedorismo moderno e suas façanhas.** São Paulo: ELSEVIER, 2012.

CHIAVENATO, Idalberto. **Empreendedorismo: desafio de construir o novo.** 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

DOMINATO, Natacha. **Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina acontecerá no dia 11 de março.** Prefeitura de Adamantina, Adamantina.

Disponível em:

<<https://www.adamantina.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/4670/feira-da-mulher-empresendedora-de-adamantina-acontecera-no-dia-11-de-marco/>> Acesso em: 09 de junho de 2023.

DOMINATO, Natacha. **3ª edição da Feira da Mulher Empreendedora foi realizada no último final de semana em Adamantina.** Prefeitura de Adamantina,

Disponível em: <<https://www.adamantina.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/5250/3-edicao-da-feira-da-mulher-empresenedora-foi-realizada-no-ultimo-final-de-semana-em-adamantina/>> Acesso em 14 de novembro de 2023.

GRZYBOWSKI, A. L.; SILVA, A. P.; OLIVEIRA, D. P.; OLIVEIRA, L. P.; SANTOS, M. C.; SOUZA, M. C.; SOUZA, T. M. Liderança feminina: um estudo comparativo entre homens e mulheres. **Revista de Administração de Empresas**, v. 42, n. 2, p. 9-22, 2002.

PEREIRA, A. L. S. **Empreendedorismo: uma abordagem multidisciplinar.** São Paulo: Cengage Learning, 2018.

SOUZA, Ivan de. **Conheça a história do empreendedorismo e como ele revolucionou o mundo dos negócios,** 2020. Disponível em:

><https://rockcontent.com/br/blog/historia-do-empresendedorismo/>> Acesso em: 26 de julho de 2023.

Questionário aplicado:

https://docs.google.com/forms/d/1FEPC3cnGBj1mHEaS7rd-_QeS_dJZGou07U1zBxCPNAw/prefill